

FACTORES INTERDISCIPLINARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Fecha de envío 07-29-2011

Fecha publicación 08-30-2011

Elizabeth Ann Escobar Cazal¹, José Correa Alfonso² y Gonzalo Escobar Reyes³

ABSTRACT

The article describes the interdisciplinary relationship of longitudinal research: business organizations in Fusagasugá. Multidimensional study of sector 2005-2012, which has analysed the rural sector of the municipality, environmental and social development aspects. The ecology as a relevant discipline to the study and conservation of the environment, serves complementarily of others, such demographics, administration, economics, sociology and so on, all of them favor projects that seek to explain the reality segments, in this case, on the rural sector of Fusagasugá, analyse local problems of its space - time - Community - production and development, in order to mitigate or overcome them.

RESUMEN

El artículo describe la relación interdisciplinaria de la investigación longitudinal: Organizaciones empresariales en Fusagasugá. Estudio multidimensional de sectores 2005 – 2012, dentro de la cual se ha analizado el sector rural del municipio y aspectos del orden ambiental y del desarrollo social. La ecología como disciplina relevante para el estudio y conservación del ambiente, se sirve complementariamente de otras, como la demografía, la administración, la

¹ Docente Asesor Universidad de Cundinamarca. Investigador Principal Grupo de Investigación ARADO Categoría D COLCIENCIAS. Licenciada Filosofía e Historia. Especialista en Educación: Filosofía Colombiana, Especialista Filosofía de la Educación, Magíster Filosofía Latinoamericana. Correo electrónico: elizanne21@yahoo.com

² Director Oficina de Postgrados Universidad de Cundinamarca. Investigador Principal Grupo de Investigación ARADO Categoría D COLCIENCIAS. Administrador de Empresas. Especialista en gerencia de empresas y proyectos, Magíster en administración de empresas -MBA-, Magíster en gestión de calidad de la educación superior. Correo electrónico: coalfonso@gmail.com

³ Profesor Titular de carrera. Docente Asesor Universidad de Cundinamarca. Director Grupo de Investigación ARADO Categoría D COLCIENCIAS. Licenciado Ciencias de la Educación: Educación Física. Especialista en Educación: Filosofía Colombiana, Especialista Filosofía de la Educación, Magíster Filosofía Latinoamericana, Magíster Filosofía, Doctorante Ciencias de la Educación. Correo electrónico: arado0@yahoo.com

economía, la sociología, etc. con las que en conjunto favorecen la realización de proyectos que buscan explicar segmentos de la realidad, en este caso, sobre el sector rural del municipio de Fusagasugá, analizando problemas locales de su espacio – tiempo – comunidad – producción y desarrollo, con miras a atenuarlos o superarlos.

PALABRAS CLAVES

Interdisciplinariedad, recursos y deterioro natural, dinámica comunitaria, educación ambiental.

KEY WORDS

Interdisciplinarity, resources and natural decay, community dynamics, environmental education.

FACTORES

INTERDISCIPLINARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA INVESTIGACIÓN SOCIAL.

INTERDISCIPLINARY FACTORS RELATED TO ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SOCIAL RESEARCH

INTRODUCCIÓN

El grupo de investigación ARADO, vinculado al Programa Administración de Empresas de la UDEC, desarrolla una investigación longitudinal en el área de las Organizaciones, línea: Desarrollo de las organizaciones. La investigación comprende tres fases:

La Primera fase: organizaciones empresariales en Fusagasugá. Estudio multidimensional de sectores, se inició en el año 2005 extendiéndose hasta 2011. De una parte, permitió el análisis de las

organizaciones objeto de estudio (mipymes), planteando la emergencia de elementos asociados a puntos débiles de las organizaciones, originados en

formas tradicionales y empíricas de administrar y en la ausencia de criterios de organización racional e innovación, cuya causa central puede explicarse por la deficiente información, actualización y capacitación de saberes particulares y obviamente, en falencia del seguimiento y evaluación a los procesos productivos. De otra parte, profundizó en el estudio del sector

rural en aspectos relevantes, básicos que permitieron conocer situaciones relacionadas con temas del campo frente a sus fortalezas y debilidades.

La segunda fase o de intervención social a sectores económicos 2011 – 2013, capitalizará la extensa información obtenida y sistematizada mediante estudios descriptivos y diagnóstico sobre las organizaciones agrupadas en sectores por afinidad en la oferta de bienes y servicios, determinando a partir del diseño e implementación de estrategias y alternativas cualificar la competitividad interna y externa contribuyendo al desarrollo de las mipymes, mediante la oferta de programas de capacitación y asesorías.

La tercera fase o de integración curricular: docencia – investigación Programas de la facultad 2013 – 2015. Orientada hacia el análisis de la estructura curricular de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, e igualmente dirigida a planes extensionistas de la Oficina de Postgrados de la Universidad, que pretende paralelamente, articularse al sistema académico y administrativo del P.E.F. y a las políticas y lineamientos trazados por cada una de las instancias mencionadas, en particular respecto al seguimiento del micro y macro currículo de los Programas de pregrado Administración de Empresas y Contaduría Pública, y de Postgrado: Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad y Especialización en Gerencia para el Desarrollo

Organizacional. El proyecto espera aportar a la revisión de contenidos temáticos de áreas y núcleos, buscando fortalecer la actividad docente desde nuevas lecturas contextuales relacionadas con el desarrollo y aplicación del conocimiento sobre mipymes, la utilización de estrategias didácticas que incorporen estudios de caso y ejercicios comparativos en relación con estas organizaciones, promoviendo el diseño de programas de formación y capacitación para empresarios en la modalidad de Educación permanente e igualmente en la actualización de la docencia.

Así, y atendiendo información generada en la primera fase del proyecto de investigación que integró entre otros aspectos, el conocimiento de los sectores económicos, entre ellos, los integrados al sector rural del municipio de Fusagasugá, que por sus características de producción fueron también incorporados a propuestas institucionales del orden administrativo departamental y nacional, lo cual en conjunto facilitó el estudio de carácter financiero y académico incidente en el planteamiento y discusión de los contenidos temáticos de los núcleos de Investigación y en la propuesta de núcleos electivos, los cuales potencialmente y como se mencionó, serán consultados por expertos para intervenir los espacios de reforma curricular de los programas de pregrado y postgrado, definiendo además, planes de intervención comunitaria.

En este orden y profundizando sobre el aspecto ambiental, el siguiente artículo contiene temas generales sobre ecología, planteando el potencial que presenta el sector rural municipal frente a la posibilidad de implementación de programas regionales agrosostenibles, ecoturísticos, de recuperación bioforestal y en especial del desarrollo de las comunidades favoreciendo la cultura por la vida.

En consecuencia y como un cambio paradigmático dentro de la educación ambiental y el desarrollo a la comunidad, conocer al sujeto social y a la naturaleza como sujeto, implica dar razón de los diferentes factores que los definen: físicos, económicos, culturales, etc. Así, siguiendo estas condiciones se proyectaron desde 2005 actividades de investigación que coincidieron en tomar como objeto de estudio a las comunidades y a las organizaciones locales para de forma común, profundizar relaciones de producción, problemática socio-económica, expectativas comerciales y en la planeación de acciones generadoras de desarrollo.

Bajo esta filosofía, el grupo ARADO participando en el desarrollo del sistema de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables y por espacio de cinco años, culminó la primera fase, de tres propuestas que conforman el proyecto de investigación longitudinal, como ya se mencionó. Siendo parte de esta, el análisis del

área rural del municipio de Fusagasugá, al cual se da paso a continuación, describiendo el desarrollo de una de sus variables: el medio ambiente.

OBJETIVO

Realizar un estudio descriptivo del sector rural en sus ámbitos geográfico, demográfico, agropecuario, comercial, ambiental, económico y turístico, de las Veredas del Municipio de Fusagasugá.

Se plantearon como objetivos específicos, establecer registros cualitativos para definir y caracterizar el sector rural mediante el diseño de base de datos y la consolidación de información, generando contrastaciones y análisis que permitirán implementar planes de mejoramiento.

METODOLOGÍA

La metodología del proyecto inició con la capacitación y entrenamiento de co-investigadores en actividades sobre análisis y apropiación de la terminología operativa. Referida esta al lenguaje básico y contextual de la investigación formal al que se encuentran incorporados los conceptos alusivos a la observación y descripción de objetos, fenómenos, metas del estudio. Sobre este horizonte se dio razón, por parte del estudiante, de elementos de uso instrumental, tales como, encuesta, entrevista, observación estructurada, problema, hipótesis, marco referencial, metodología, cronograma, presupuesto, recursos, proyecto, etc.

Igualmente en la apropiación de términos disciplinares y contextuales para el soporte teórico y conceptual requerida para cumplir los procesos de explicación y predicción. Como por ejemplo, organizaciones formales, economía, globalización, neoliberalismo, dinámicas sociales, etc. de forma general, se esperó del joven investigador, haber incorporado en su representación mental de la realidad, los conocimientos obtenidos de la observación y descripción de los objetos o fenómenos analizados con la posibilidad de explicarlos e interpretarlos posteriormente.

En la etapa logística se procedió a la conformación de grupos de trabajo, designación de veredas, formalización y presentación de los grupos a las Juntas de Acción Comunal y a las comunidades, estudio de mapas y planos, para delimitar áreas de práctica y el establecimiento de rutas.

Las fuentes primarias se determinaron a través de la utilización del diario de campo en el que se consignó de manera cronológica la información recogida durante las actividades de observación directa y consulta a la comunidad (fichas de observación).

De otra parte se realizaron encuestas que se aplicaron directamente a los propietarios y/o arrendatarios de cada predio, tomándose el total de los predios. La encuesta principal se diseñó con 55 preguntas agrupadas por temas: Información económica-geográfica,

Información turística, Información agropecuaria, Información medio ambiental, información socio cultural, Información del hogar-vivienda, empleabilidad y fuerza de trabajo e Información comercial.

Para contrastar la información obtenida en las encuestas se utilizaron las fichas de observación y entrevistas dirigidas a los líderes comunitarios, apoyados por registro fotográfico de cada predio.

Este trabajo de campo se realizó entre el II semestre de 2008 y 2009, participando como co-investigadores, 68 estudiantes.

Posteriormente, se interpretaron mediante la tabulación y el análisis estadístico, las variables seleccionadas. Se diseñaron tablas de análisis para consolidar las respuestas y luego se graficaron. Con las gráficas se adelantaron estudios para promediar resultados. En los casos en que no se aplicó encuesta, por ejemplo, lotes baldíos, se registró la información, mediante fichas de observación.

Otro momento correspondió al desarrollo del ejercicio explicativo, el cual se orientó a plantear relaciones de tipo teórico entre fenómenos y datos observados, descritos y contrastados, definiendo niveles de dependencia y jerarquizando la estructura informativa, mediante la aplicación del análisis DOFA⁴ e

⁴ Matriz DOFA, hace referencia al análisis del entorno Interno (D=Debilidades, O= Oportunidades) y al análisis externo (F=Fortalezas, A=amenazas). Peter Drucker.

Impactos socio-económicos y ambientales.

Además de la información primaria obtenida de las encuestas y las fichas de observación, se incorporó información secundaria relacionada con informes DANE, Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y Plan de Competitividad de la Cámara de Comercio.

El tema ambiental se centró en torno a cuatro preguntas: identificación de recursos naturales, necesidad de capacitación en el tema ecológico y medio-ambiental, manejo de basuras y vertimiento de aguas residuales.

RESULTADOS

El municipio de Fusagasugá se ubica en el Suroccidente del Departamento de Cundinamarca. Es capital de la Provincia del Sumapáz que está conformada por 10 municipios: Silvania, Tibacuy, Pasca, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera, Granada y Fusagasugá⁵. Su área de extensión es de 204 km² y su altitud es de 550 y 3050 msnm.

de las características del municipio es que cuenta con cuatro intervalos de temperatura relacionadas a su topografía montañosa. Pero corresponde al piso térmico templado con una temperatura entre 13° y 19°, como a continuación se describe.

Piso	T°C	Área (%)
Cálido	20 – 28	9,21
Templado	13 – 19	54,4
Frío	9 – 12	32,2
Subpáramo	0 – 8	4,19
TOTAL		100 ⁶

Fusagasugá se encuentra ubicada entre los cerros Fusacatán y Quininí, contando también con la altiplanicie de Chinauta. Los ríos Barro Blanco, Batán, Cuja, Chocho, Guavio y sus afluentes han sido fundamentales en la formación del relieve.

Su actividad comercial se basa principalmente en la agricultura, especialmente cultivos de café, frutas, hortalizas y las plantas ornamentales que la acreditan como la "Ciudad Jardín". Igualmente la avicultura y la ganadería ocupan un lugar destacado.

El municipio se encuentra a una distancia de 64 km de Bogotá, contando con una red vial que la comunica con el resto del país.

La zona urbana se subdivide en 6 comunas: Centro, Norte, Oriental, Sur-Oriental, Occidental, Sur Occidental, distribuidas en aproximadamente 300 urbanizaciones y 42 barrios y acogiendo el 80% del total de la población.

La zona rural del municipio está dividida en 5 Corregimientos y 39

⁵ Estudio prospectivo y estratégico municipio de Fusagasugá 2020

⁶ Ibid.

veredas y acoge al 20% de la población total.

Tabla 1. División zona rural municipio de Fusagasugá.

Corregimiento Norte	Corregimiento Oriental	Corregimiento Sur-oriental	Corregimiento Occidental	Corregimiento Sur-Occidental
EXTENSIÓN 34,79 Km2	EXTENSIÓN 17,94 Km2	EXTENSIÓN 59,91Km2	EXTENSIÓN 29,59 Km2	EXTENSIÓN 48,76 Km2
Veredas: Usatama Alta y Baja, Tierra Negra Bermejál La Aguadita Los Robles San Rafael San José de Piamonte Piamonte Jordán Alto y Bajo La Palma.	Veredas: La Palma Sauces Bethel Pekín Mosqueral	Veredas: La Isla Bóchica Sardinas Guayabal Guavio Batán Santa Lucía El Carmen Palacios Mesitas Trinidad La Unión.	Veredas: Viena Bosachoque Cucharal Novillero El Resguardo. La Venta	Veredas: Santa María San Antonio Espinalito El Placer La Puerta El Triunfo.

Fuentes: Plan de Ordenamiento Territorial. Fusagasugá: 2007 y Esta Investigación.

Gráfico 1. Distribución por corregimientos del municipio de Fusagasugá

Fuente: Grupo de cartografía y SIG - Oficina Asesora de Planeación, 2010.⁷

⁷ Tomado del documento -Diagnóstico municipio de Fusagasugá. <<http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/37594>>

ELIZABETH ANN ESCOBAR CAZAL¹, JOSÉ CORREA ALFONSO¹ Y GONZALO ESCOBAR REYES¹

En total se aplicaron 2.340 encuestas. El 25% correspondió al corregimiento Sur-oriental, el 24% al corregimiento Occidental, el 23% al Sur-Occidental, el 15% al Oriental y el 13% al corregimiento Norte.

Tabla 2. Predios encuestados por corregimiento

CORREGIMIENTO	CANTIDAD
ORIENTAL	353
NORTE	310
SURORIENTAL	573
OCCIDENTAL	568
SUROCCIDENTAL	536
TOTAL	2.340

Fuente: Esta Investigación.

Gráfico 2. Número de predios encuestados por corregimiento

Fuente: Esta Investigación.

ANÁLISIS

Recursos naturales

Las veredas de Fusagasugá cuentan con importantes recursos⁸ naturales⁹, dentro de estos, abundante riqueza hídrica, en que destacan quebradas, humedales, lagunas, nacederos, aljibes, y otros vitales recursos, como los bosques. Desafortunadamente, y al igual que sucede en otras zonas del país el crecimiento poblacional ilimitado con baja conciencia de sostenibilidad, es causa de un franco deterioro de estos recursos en contravía de lo estipulado en los lineamientos de los POT en cuanto a que los municipios deben convertirse en **municipios sostenibles**, entendiéndose este concepto como:

“uso ordenado del territorio y sus recursos naturales, de acuerdo con su capacidad productiva y sus limitaciones y riesgos, de tal suerte que se satisfagan las necesidades de la población actual sin ocasionar el agotamiento de los recursos. Esto implica que cada uso debe llevar consigo el compromiso de aplicar una serie de prácticas o tratamientos encaminados a proteger la integridad de los suelos, los recursos hídricos, la biodiversidad y la calidad del aire y el paisaje, así como a rehabilitar los recursos deteriorados y mejorar el medio ambiente”¹⁰

Tabla 3. Recursos Naturales encontrados por corregimiento

CATEGORÍA	CORREGIMIENTOS				
	ORIENTAL	NORTE	ORIENTAL	OCCIDENTAL	SUROCCIDENTAL
BOSQUES	30	43	130	36	28
CASCADAS	8	8	13	1	7
LAGUNAS	12	14	45	25	65
RIOS	12	10	51	4	9
HUMEDALES	11	29	40	5	5
QUEBRADAS	177	54	142	85	104
NACEDEROS	18	72	27	10	10

⁸ Recurso originalmente significa vida. Su raíz es el verbo, *surgere*, que evoca la imagen de una fuente que continuamente surgía del suelo. Como una fuente, un “recurso” surge una y otra vez, aun cuando haya sido repetidamente usado y consumido. El concepto destacaba de esta manera el poder de la autogeneración de la naturaleza y llamaba la atención de su prodigiosa creatividad. Además implicaba una antigua idea sobre la relación entre los seres humanos quienes, a su vez, debían mostrar diligencia para no sofocar su generosidad. (Shiva 1996) Tomado de Boada Ortiz Alejandro “Las empresas y el medio ambiente: Un enfoque de sostenibilidad” 2004.

⁹ Recursos que son limitados.

¹⁰ Plan de Ordenamiento Territorial: Conceptos básicos de elaboración y aspectos relevantes para su revisión y ajuste. Gobernación de Cundinamarca.

ALJIBES	22	5	38	5	7
OTROS	32	3	10	91	11
TOTAL	322	238	496	262	246

Fuente: Esta investigación

Vertimiento de las Aguas residuales.

Para conocer la disposición final de las aguas residuales se pregunto

¿Hacia donde dirige Ud, las aguas residuales de la actividad principal o cultivo?

Tabla 4. Vertimiento de las aguas residuales

CORREGIMIENTO	PREDIOS ENCUESTADOS	LAGUNA DE OXIDACIÓN	QUEBRADAS	RIOS	ZANJAS	OTROS
ORIENTAL	244	1,2%	58,2%	3,3%	31,1%	6,1%
NORTE	56	0,0%	23,2%	8,9%	19,6%	48,2%
SURORIENTAL	443	10,8%	6,3%	2,7%	73,8%	6,3%
OCCIDENTAL	276	1,1%	14,9%	1,1%	32,6%	50,4%
SUROCCIDENTAL	459	0,9%	2,4%	1,5%	16,6%	78,6%
TOTAL	1478	3,9%	15,9%	2,4%	39,2%	38,6%

Fuente: Esta investigación

Gráfico 3. Vertimiento de las aguas residuales

Fuente: Esta investigación

En esta gráfica puede observarse que solamente el 3,9% de los predios rurales cuentan con lagunas de oxidación. El corregimiento suroriental (Veredas: La Palma, Saucos, Bethel, Pekín y Mosquera) se destaca porque el 10,8% de los hogares, vierten los líquidos residuales en este tipo de lagunas.

En total el 96.1% de las familias de los predios encuestados afirmaron que vierten sus aguas residuales a ríos (2,4%), quebradas (15,9%), a zanjias (39,2%) y otros lugares (38,2%). Se presenta la condición mayormente irregular en el corregimiento oriental donde el 58,2% de estas, afirmaron que sus desechos son vertidos a las quebradas.

Lo anterior representa un alto porcentaje de contaminación en ríos y quebradas por el vertimiento de desechos residuales. Debe registrarse que básicamente son causa de la eutrofización acuática cultural, los vertimientos de aguas negras y el barrido de sustancias fertilizantes y nutrientes utilizados como abonos en actividades agropecuarias. Así, se hace necesario tomar medidas a largo plazo para lograr un desarrollo

sostenible, con obras de infraestructura, educación ambiental y concientización para que la política ambiental propuesta en el POT municipal sea una realidad...., el cual en un importante apartado propone: "Construcción de un modelo de desarrollo sostenible basado en el potencial social y ambiental del municipio dentro de un proceso participativo, que permita el respeto del patrimonio ecológico y preserve el medio ambiente como fuente de riqueza municipal para las generaciones presentes y futuras, Teniendo en cuenta como principal propósito la conservación del agua"¹¹

Participación Comunitaria

Con el fin de determinar la participación de la comunidad del sector rural en la preservación de los recursos, se pregunto ¿Existe participación comunitaria organizada para el cuidado, preservación y manejo de los recursos naturales y medioambientales?

Tabla 5. Participación comunitaria. Cuidado de recursos naturales

CORREGIMIENTO	PREDIOS ENCUESTADOS	SI	NO
ORIENTAL	324	20,7%	79,3%
NORTE	256	21,5%	78,5%
SURORIENTAL	353	24,4%	75,6%
OCCIDENTAL	463	38,2%	61,8%
SUROCCIDENTAL	501	10,4%	89,6%
TOTAL	1.897	23,0%	77,0%

Fuente: Esta investigación

¹¹ Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Fusagasugá. Documento técnico de soporte – formulación.

Gráfico 4. Participación comunitaria. Cuidado de recursos naturales

Fuente: Esta investigación

El 77% de las Unidades familiares rurales de Fusagasugá, admitió que no participa en el cuidado de los recursos naturales, indicando que no existe una cultura ambiental o de conciencia sobre la finitud de los recursos. El corregimiento suroccidental (Veredas Santa María, San Antonio, Espinalito, El Placer, La Puerta y El Triunfo) presenta el índice más alto, con un 89,6% de las familias que afirmaron la no participación en la preservación de los recursos naturales.

Esta preocupante condición, esta directamente relacionada con el menor grado de educación que sobre protección del medio ambiente e igualmente sobre el uso racional de los recursos naturales, aísla de la cultura preservacionista a

un mayor número de habitantes del sector rural. Igualmente el factor socio-económico de muchas familias se relaciona con esta causa, impidiendo inclusive, el acceso a elementales formas de conocimiento sobre ecología y temas ligados, como producción orgánica, trabajo planificado, reforestación y desde luego salud preventiva.

Eliminación o disposición final de la basura.

Para conocer como la población maneja los desechos, se pregunto ¿Cómo elimina principalmente la basura?

Tabla 6. Modo de eliminación de basura

CORREGIMIENTO	PREDIOS ENCUESTADOS	QUEMA	ABONO	RECICLAJE/CARRO TRANSPORTADOR
ORIENTAL	455	50,3%	36,9%	12,7%
NORTE	289	46,7%	49,1%	4,2%
SURORIENTAL	649	65,8%	25,0%	9,2%
OCCIDENTAL	460	57,8%	24,1%	18,0%
SUROCCIDENTAL	562	26,7%	11,6%	61,7%

Fuente: Esta investigación

Gráfico 5. Modo de eliminación de basuras

Fuente: Esta investigación

Aunque algunas veredas cuentan con el servicio de recolección de basuras, especialmente las colindantes con la zona urbana, el 50% de las familias elimina sus desechos utilizando la quema. Este medio contribuye a incrementar la contaminación. En el corregimiento suroriental (Veredas: La Isla, Bóchica, Sardinias Guayabal, Guavio, Batán, Santa Lucía, El Carmen, Palacios, Mesitas, Trinidad y La Unión), el 65,8% de los hogares quema las basuras.

En el total del sector rural el 26,8% utiliza el manejo de basuras, identificando los desechos orgánicos que se reutilizan como abonos. El restante 23,2% de población rural separa las basuras, reciclando lo orgánico y algunos sólidos y lo demás lo llevan al carro recolector.

La solución para esta problemática está contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, tercer objetivo correspondiente al medio ambiente rural, en el que se establece:

"Manejo integral de los desechos sólidos (basuras y escombros) a través de un Entonces es contraproducente".¹²

plan integral de disposición de residuos sólidos orientado a la reutilización económica y ecológicamente viable, la disposición técnica de residuos no reciclable, con programas masivos de participación ciudadana".

Así, se conoció por observación directa que en la región se continua, como en muchas otras zonas del país, utilizando la práctica de quema, por la creencia, que ella facilita el procedimiento de desyerbe y que contribuye al enriquecimiento mineral de la tierra, por cuanto se sobreestiman las sustancias de abono contenidas en la ceniza (con todas las consecuencias que esta práctica trae, la de mayor riesgo, los incendios forestales).

Esta idea ancestral, fomentada en sur y centro América, también se trata de sostener porque: "genera ceniza que ayuda a aligerar la estructura de los suelos (y mejorar su calidad), pero sin embargo la ceniza, que también aporta potasio, por el contrario elimina las formas microbiológicas que permiten la regeneración natural de los suelos.

Consistentes con las nuevas políticas y prácticas reevaluadas el POT además de indicaciones técnicas particulares, también registra y propone estrategias culturales y sociales para superar esta problemática:

- Consolidar la organización veredal y los mecanismos de participación ciudadana para la ejecución del plan.
- Generar conciencia ciudadana a partir de la capacitación y la educación.
- Aplicar la normatividad ambiental vigente.
- Consolidar el P.O.T a partir de la apropiación de su contenido a los ciudadanos.
- Generar valor agregado a las acciones ambientales de los campesinos, ponderando en la ciudad los alcances de las mismas.
- Generar un amplio concepto de ruralidad en la ciudadanía urbana y del respeto del patrimonio ambiental del campo.
- Generar una alianza de los pobladores urbanos y rurales a favor del desarrollo ambiental y económico del municipio y sus pobladores.

Modo cocción de alimentos.

Para conocer el tipo de combustible utilizado en las estufas, se preguntó ¿Con que cocina los alimentos?

Tabla 7. Modo de cocción de los alimentos

CORRIGIMIENTO	HOGARES	GAS	LEÑA	GAS/LEÑA
ORIENTAL	341	44,0%	5,9%	50,1%
NORTE	234	53,0%	10,7%	36,3%
SURORIENTAL	499	52,9%	16,2%	30,9%
OCCIDENTAL	543	59,7%	23,2%	17,1%
SUROCCIDENTAL	495	91,3%	0,6%	8,1%
TOTAL	2.112	62,2%	12,1%	25,7%

Fuente: Esta Investigación

Gráfico 6. Modo de cocción de alimentos

¹² <http://www.infobae.com/notas/532684-Bolivia-se-declaro-incapaz-de-detener-los-incendios-forestales.html>

Es importante reconocer que en el sector rural se ha incrementado el uso de gas propano, llegando ya a un 62,2% de las familias. Se destaca el corregimiento Suroccidental (Veredas: Santa María San Antonio Espinalito, El Placer, La Puerta y el El Triunfo) donde el 91,3% de las familias cocina en estufas a gas. Este corregimiento también es el que menos utiliza leña para la cocción de alimentos, sólo el 0,6%.

Esta situación se hace compleja para otros corregimientos por el mal estado de las carreteras veredales, que impide el ingreso a distancia de los vehículos proveedores de pipetas. Este factor incide para que el 12,1% de las familias se vean obligadas a utilizar leña para cocinar sus alimentos, ocasionando además de la tala de árboles, erosión, contaminación y problemas de salud.

Familia vereda el resguardo. Cocinando con leña

Fuente: Esta Investigación

Familia cocinando. Vereda la venta

El uso de la leña como combustible para cocinar, trae múltiples consecuencias dentro de las cuales se destacan:

"En 2006 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer revisó los datos mundiales y clasificó el humo de combustibles de la biomasa en los hogares como probable carcinógeno humano, mientras que el humo de carbón de hulla se clasificó como carcinógeno humano demostrado (Straif e IARC Monograph Working Group, 2006). Puede interpretarse esto en el sentido de que el humo de biomasa es solo levemente carcinógeno. La mayoría de los datos sobre combustibles de la biomasa se refería a la leña"¹³

Smith¹⁴, también afirma: "a pesar que no existen mediciones exactas, pero se han detectado diversos efectos para la salud en hogares que utilizan combustibles de la biomasa, en la mayoría de los casos total o parcialmente leña. Estos efectos son:

¹³ SMITH Kirk R. El uso doméstico de leña en los países en desarrollo y sus repercusiones en la salud. FAO. [en línea] [consultado 22 de Junio. 2011] Disponible en <URL: www.fao.org/docrep/009/a0789s/a0789s09.htm>

¹⁴ Kirk R. Smith es Profesor de salud medioambiental en la Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos).

- infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (pulmonía) en niños pequeños, principal causa de mortalidad infantil en todo el mundo y enfermedad responsable de la pérdida del mayor número de años de vida en el mundo;
- enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como bronquitis crónica y enfisema, en mujeres adultas que durante muchos años han cocinado con combustibles sólidos sin ventilación".¹⁵

Así y aunque sea deliciosa la comida cocinada con leña¹⁶, debe tomarse conciencia que el humo es dañino para la salud humana, por lo anterior se recomienda que dentro de los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional se sensibilice a niños, jóvenes y sus familias que cocinar con leña es altamente riesgoso para la salud y contaminante para el medio ambiente, por lo que se debe procurar adquirir y utilizar estufas de calidad.

CONCLUSIONES

Los siguientes criterios fueron utilizados como referentes teleológicos del perfil de los co-investigadores:

¹⁵ Ibid

¹⁶ Podría decirse que el olor de la madera quemada en el corazón humano es tan viejo como la humanidad misma, ya que muchos antropólogos sitúan el comienzo de la humanidad en el momento en que nuestros antepasados aprendieron a dominar el fuego. Con tan lejana asociación, puede ser difícil reconocer los riesgos del humo producido por la madera. (Smith 2006)

Calidad: atendiendo indicadores de la acreditación relacionados al Sistema de Investigación Institucional y al Sistema Nacional orientado por COLCIENCIAS.

Diversidad: entendida como la flexibilización dentro de la estructura investigativa que manejan los estudiantes co-investigadores para elegir diferentes teorías, conceptos, técnicas y/o métodos dentro de la propuesta de tareas, roles y funciones de la investigación.

Equidad: como condición de reconocimiento al trabajo de estudiantes en el nivel de semilleros de investigación, posteriormente aplicada como el conjunto de normas del colectivo auxiliar, indicando las exigencias imparciales requeridas en el proceso de la investigación y la explicitación e interpretación común de la información y resultados obtenidos.

Contextualización: como una conducta final de los investigadores que promueve el análisis responsable y crítico sobre los problemas estudiados, permitiéndoles cualificar su competencia comunicativa disciplinar, el discernimiento de los contenidos teórico-prácticos y la valoración del rigor científico.

Integración: la finalidad de este factor corresponde a la competencia del investigador para subrayar y complejizar las diferentes relaciones y posibilidades que aparecen en derredor de problemas, líneas y áreas de investigación.

Temáticas:

Las diferentes instancias académicas de la Universidad de Cundinamarca articuladas a las Secretarías Municipales de Fusagasugá, deben propender por la implementación de programas de

capacitación sobre desarrollo sustentable y sostenible, dando prevalencia al estudio de casos locales particulares y al reconocimiento de las comunidades, entre ellas y con su entorno. Igual acción debe plantearse para socializar prácticas técnicas sobre reciclaje orgánico, manejo de residuos inorgánicos, vigilancia y cuidado de las fuentes de agua, reforestación, sanidad ambiental, etc.

Uno de los aspectos a atenderse relevantemente es el relacionado con el turismo ecológico en el sector rural, que demanda la organización de las comunidades y la asesoría académica y logística de los entes encargados.

La información particular obtenida del sector rural del municipio debe analizarse y servir como referencia para el estudio de casos,

promoviendo dentro de la flexibilidad curricular, alternativas metodológicas, acciones de intervención y propuestas de soluciones a problemas reales de la comunidad.

La Universidad propenderá por el reconocimiento de los líderes comunales como gestores de desarrollo, integrándolos como capacitadores de la comunidad estudiantil y favoreciendo los proyectos comunes que se establezcan conjuntamente con la Alcaldía Municipal.

Finalmente, los autores principales agradecen a los estudiantes co-investigadores su invaluable participación en el Proyecto: Estudio del sector rural (ámbitos geográfico, demográfico, agropecuario, ambiental, comercial y turístico) de las veredas y corregimientos de Fusagasugá.

Coinvestigadores	Veredas de Fusagasugá
ACOSTA MARTÍNEZ, Lida Paola.	Pekín I sector
ALDANA ROLDÁN, Carolina.	Bosachoque
RODRÍGUEZ GÁLVEZ, Jessica D.	
AVILA GARCÍA, Liz Amanda.	Organización información corregimientos Oriental, Norte y Suroriental
BAQUERO TIBAVISCO, Sandra T.	El Espinalito
CASTAÑO BERNAL, Miguel A.	
CASALLAS NAVARRETE, María Eugenia.	La Aguadita
MELO RIVERA, Martha Carolina.	
CASTRO VILLALBA, Laydú.	Viena
BARRETO BAUTISTA, Luz Adriana.	
CHIRIVI SÁNCHEZ, Sonia M.	El Placer
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Marcela.	
CRUZ ROJAS, Ana Milena.	Organización información corregimientos Oriental, Norte, Suroriental, Occidental y Suroccidental
	San Rafael
CUBILLOS CUBILLOS, Jenny A.	
INFANTE RAMOS, José Clemente.	
DÍAZ RODRÍGUEZ, Leidy Y.	Batán
CUBILLOS, Eduardo Rodolfo.	
FIGUEROA, Oriana Vanessa.	Palacios y Trinidad
SUÁREZ FIGUEROA, Lilliana A.	
GAITÁN LÓPEZ, Johana Marcela.	El triunfo

RODRÍGUEZ ESCOBAR, Oscar J.	La Isla
GORDILLO BETANCOURT, Ana Lorena.	
POLANÍA CAMPOS, Luís Alfredo.	Bóchica
GUZMÁN SIERRA, Heidi.	
URREA PEÑUELA, Sandra.	Organización información de los Corregimientos Oriental y Occidental
HERRERA ARÉVALO, Astrid Sofía.	La Puerta
HERRERA GARCÍA, Jhon Edison.	
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Jhon A.	Guayabal
HOUGHTON TRIVIÑO, Manuel.	
CARO WILCHES, Yaneth.	Pekín II sector
MEDINA MEDINA, Cilia Milena.	
VARGAS PEDREROS, María Nancy.	El Resguardo
MUR DELGADO, Jenny Fabiola.	
GALEÓN MOYANO, Nelcy.	Sardinas y Mesitas
ORDÓÑEZ ZARATE, Sandra Viviana.	Novilleros
ORJUELA RAMOS, Rafael A.	
ZAMORA ALVARADO, José A.	Tierra Negra
PABÓN FERRO, Carlos Enrique.	Cucharal
PARRA OROZCO, Ana Yurane.	
BAUTISTA SOTO, Sandra.	Bethel y Sauces
PATARROYO PÉREZ, Claudia M.	
RINCÓN MARTÍNEZ, Miguel Angel	Mosquera y La Venta,
REYES GODOY, Adriana M.	CEPEDA, Jhoanna.
REYES MORENO, Oscar Andrés.	La Puerta,
HUÉRFANO RUÍZ, Jhon Edwin.	
RIVERA NAJAS, Jaime Alejandro.	Jordán alto y bajo y La Palma alta y baja
PÉREZ GALEANO, Javier Eliécer.	
SANABRIA BERNAL, Roque H.	Usatama
VEGA DÍAZ, Edwin Humberto.	
SANABRIA TORRES, Ana Carolina.	El Guavio
QUEVEDO LADINO, Luís Raúl.	
SOLORZANO MELO, Deisy L.	El Carmen
PINZÓN LÓPEZ, John Sebastián.	
TORRES RUBIANO, Odahir Zorany.	Piamonte y San José de Piamonte
VILLAMIL RUBIO, Diana M.	
URREA RODRÍGUEZ, Diana V.	Santa Lucía
MELO VARGAS, Guillermo A.	
VARGAS ARDILA, Luz Marina.	Santa María
GÓMEZ ALDANA, Liliana.	
VENEGAS MARTÍNEZ, Diana M.	San Antonio
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diana M.	

BIBLIOGRAFÍA

BOADA, Alejandro. Las empresas y el medio ambiente: Un enfoque de sostenibilidad" Universidad Externado de Colombia. Bogotá: 2004.

Diagnóstico municipio de Fusagasugá. Oficina asesora de planeación [en línea] [consultado 29 de Junio, 2011] Disponible en <URL: <http://www.fusagasugacundinamarca.gov.co/37594>>

ESCOBAR, Gonzalo; ESCOBAR, Elizabeth y CORREA, José. Estudio descriptivo del sector rural (ámbitos

geográfico, demográfico, agropecuario, ambiental, comercial y turístico) de las veredas en Fusagasugá. Universidad de Cundinamarca. 2010

ESCOBAR, Gonzalo; ESCOBAR, Elizabeth y CORREA, José. Estudio organizaciones barriales y empresariales en Fusagasugá.

Universidad de Cundinamarca. 2007-2011

Plan de Ordenamiento Territorial: Conceptos básicos de elaboración y aspectos relevantes para su revisión y ajuste. Gobernación de Cundinamarca.

Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Fusagasugá. Documento técnico de soporte – formulación.

SMITH, Kirk R. El uso doméstico de leña en los países en desarrollo y sus repercusiones en la salud. FAO. [en línea] [consultado 22 de Junio. 2011] Disponible en <URL: <http://www.fao.org/docrep/009/a0789s/a0789s09.htm>>

Trabajos de grado correspondientes al proyecto Estudio descriptivo del sector rural (ámbitos geográfico, demográfico, agropecuario, ambiental, comercial y turístico) de las veredas en Fusagasugá. Programa Administración de empresas, Universidad de Cundinamarca. 2009-2010

